

Adecuación de un instrumento de evaluación en la asignatura de geografía

Karla Cristela Moreno Pérez¹, Flor del Carmel Montes
Rodríguez² y Héctor Alonso Rosas Álvarez³

¹Escuela Normal "Miguel F. Martínez", Profesor Investigador, hector.rosas@enmfm.edu.mx,

²Escuela Normal "Miguel F. Martínez", Profesor Investigador, flor.montes@enmfm.edu.mx

³Escuela Normal "Miguel F. Martínez", Estudiante de Licenciatura en Educación Primaria, karla.moreno@al.enmfm.edu.mx,

Resumen

La evaluación durante las sesiones de clase suelen ser de dificultad para los maestros mientras se encargan del grupo. Una tarea que diariamente se elabora dentro de las aulas por los educadores que ejercen su profesión se vuelve rutina y la mayor parte del tiempo resulta errónea la forma de calificar.

Se utilizan diversos instrumentos de evaluación pero no se toma el tiempo de elegir los que sean de mayor efectividad para las actividades realizadas dentro de la asignatura de geografía. Tomando en cuenta la pregunta ¿Cómo determinar qué instrumento de evaluación es el más adecuado, según el ambiente formativo en el que se va trabajar? se llevó a cabo la investigación.

El diseño de la investigación fue investigación-acción durante la práctica en la institución de educación primaria para recabar la información necesaria donde participaron 36 alumnos de sexto grado y los 12 docentes de la escuela. Para llegar a esto se utilizaron instrumentos de evaluación como lo es la guía de observación, rúbrica y diario de campo.

Con los instrumentos se realizó una triangulación de datos con la información recabada. Resultó que los profesores optan por las rúbricas donde la información y evaluación de los estudiantes es más detallada.

Palabras clave: evaluación, instrumentos de evaluación

Adequacy of evaluation instrument in the subject of geography

Abstract

The evaluation during the class sessions is usually difficult for the teachers while they are in charge of the group. A task that is prepared daily within the classroom by teachers who practice their profession becomes routine and most of the time the way to qualify is erroneous.

Various assessment instruments are used but the time is not taken to choose the ones that are most effective for the activities carried out within the subject of geography. Taking into account the question How to determine which evaluation instrument is the most appropriate, according to the training environment in which it will work. The investigation was carried out.

The design of the research was action research during the practice in the primary education institution to collect the necessary information where 36 sixth grade students and the teachers of the school participated.

To achieve this, evaluation instruments were used, such as the observation guide, rubric and field diary. With the instruments, a triangulation of data was carried out with the information collected. It turned out that teachers opt for the rubrics where the information and evaluation of the students is more detailed.

Key words: evaluation, assessment instruments

Introducción

En la actualidad en México ya no se evalúa únicamente a los alumnos sino también a los docentes. Eso nos pone a pensar en el tipo de evaluación que estamos haciendo con nuestros alumnos y como queremos retroalimentarlos. La evaluación es una de las herramientas más importantes pues con ella obtienes el diagnóstico de los aprendizajes que los docentes tienen para así poner énfasis en lo que ellos más necesitan, como maestro, reforzar y formar críticas constructivas dándoles siempre la motivación para querer ser mejores estudiantes. Se debe ver a

la evaluación como un medio de apoyo incorporando diferentes aspectos que sean funcionales para el correcto proceso de enseñanza.

Como estudiante en formación de la Licenciatura en Educación Primaria, se ha presentado un problema durante las Jornadas de observación y trabajo docente fue la evaluación. La situación surge en una escuela cerca del área céntrica de Escobedo, Nuevo León, México. Donde las aulas contaban aproximadamente, con más de 35 alumnos. Las sesiones de trabajo con normalidad se preparaban entre 45 y 50 minutos, tiempo suficiente para explicar y trabajar el contenido de manera satisfactoria.

El reto llegó cuando el momento de evaluar estaba próximo, los alumnos al terminar de una manera apresurada se acercaban para revisión. Como ejemplo tomar lectura de las actividades escolares de los estudiantes en poco tiempo era difícil además de cansado y quitaba tiempo a las sesiones de trabajo de otras asignaturas. Se optó por recoger cuadernos, libros y materiales alternos que también eran requeridos para realizar actividades dentro del salón y evaluarlas en horas fuera de clase. Los recesos de 30 minutos para los docentes eran un tiempo en el que se dedicaba únicamente a la evaluación.

Haciendo énfasis a la asignatura de geografía la evaluación no es igual que en otras asignaturas puesto que en sexto grado dentro de esta asignatura hay conceptos como región, territorio, escala, planos, etc. por lo que normalmente se utilizan ejemplos manuales para el mejor entendimiento de estos los cuales no se deben calificar igual que otras actividades diferentes. La evaluación es más efectiva mientras se utilice un instrumento de evaluación adecuado para dar una calificación más exacta que se adapte a las necesidades, es decir, que cada aspecto que contenga el trabajo se deben evaluar profundamente.

Durante la estancia laboral en la institución no se consideraba otro tipo de evaluación que no fuera la hetero-evaluación ya que si entre el grupo se realizaba una co-evaluación o auto-evaluación la mayoría de los alumnos carecía de ser honestos o justos en la calificación que ponían a sus compañeros y a sí mismo; aun y cuando previamente se les orientaba.

Las posibles causas de este comportamiento entre los alumnos sería el contexto en el que se vive. La escuela y el hogar se enfrentan a un problema donde el alumno percibe conceptos diferentes de lo que lo rodea versus la enseñanza escolar y duda a cuál de los dos contextos hacer caso.

Problemática

La problemática presentada como un reto era que al momento de evaluar cualquier actividad elaborada únicamente por los alumnos se creaba un conflicto, ya sea para revisar y mantener el orden de revisión.

Lo que se pretende investigar es la evaluación como un instrumento de calificar todo el proceso de aprendizaje, para utilizar la evaluación no únicamente en el aspecto calificativo mediante un número preciso, ya que hay mucho más trasfondo del cual partir para tomar en cuenta los diferentes procesos para llegar a evaluar de manera justa y equitativa.

La consecuencia de seguir así sería que el aprendizaje no será asegurado, y no tendremos retroalimentación para mejorar nuestras estrategias. Una posible causa de esto es el uso único de pruebas estandarizadas como evaluación y otros métodos tradicionalistas por parte de los maestros. Al innovar este tipo de cosas la evaluación tendrá un giro radical donde al evaluar se tomarían en cuenta otro tipo de cosas como habilidades que tenga el estudiante.

Nos sería de gran utilidad resolver esta situación, si se resuelve y logramos utilizar la evaluación como calificación del proceso de aprendizaje, podremos descubrir dónde hay que hacer optimizaciones en el aprendizaje del estudiante. Además, es necesario atender el problema porque los aprendizajes de nuestro plan de estudios no se alcanzarán adecuadamente, degradando la calidad de la educación. Por lo tanto se plantea la siguiente pregunta que guiará la investigación:

¿Cómo determinar qué instrumento de evaluación es el más adecuado, según el ambiente formativo en el que se va trabajar?

La asignatura de geografía, comúnmente, en las escuelas se enseña mediante cuestionarios, controles de lectura o maquetas debido a que tiene el beneficio de mostrar zonas del planeta que para los alumnos son mejores de comprender con material fácil de manipular y apreciar.

La importancia de manejar un instrumento de evaluación eficiente es por el trabajo manual de los estudiantes, no se puede calificar de la misma forma en que se evalúa una actividad sobre matemáticas o español. Esto se debe a que se necesita más énfasis en los conceptos que se muestran en el proceso enseñanza-aprendizaje para mejor comprensión de ellos.

Objetivos

Como el objetivo nos indica, se quiere llegar a desarrollar diversos indicadores que permitan el desarrollo adecuado de diferentes maneras para que el docente pueda evaluar a los diversos alumnos con los que se trabaja en el aula, permitiendo tener una buena valoración de lo que saben, tomando en cuenta sus capacidades y habilidades. Al igual permite establecer de qué manera se va a trabajar conforme transcurre el ciclo escolar, pues durante este se irán incorporando adecuaciones a la elaboración de actividades de cada alumno, buscando como objetivo principal su mejora conforme se va desarrollando con la ayuda de estas evaluaciones.

El objetivo general se llevó a cabo siguiendo los siguientes tres objetivos específicos:

1. Determinar aspectos necesarios para la elaboración de evaluaciones específicas.
2. Desarrollar procesos que permitan aplicar la evaluación para determinar el nivel escolar de cada alumno.
3. Establecer diversos tipos de evaluación para mejorar el nivel de desempeño

Metodología

Este documento se trata una investigación de carácter socio-crítico, con el fin de analizar el tema donde se expresa una idea sobre el uso de los instrumentos de evaluación de manera eficiente, específicamente en la materia de geografía. Cuando se habla de socio crítica se puede definir como una práctica con la sociedad con que se está trabajando para la investigación.

La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con 'problemas teóricos' definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien quien ellos se lo encarguen (Elliot, 2000, p 5).

Por esto, los relatos de investigación-acción pueden ser válidos en el diálogo con los participantes. Piaget (1977, como se citó en Perrenoud, 2004) menciona que "el pensamiento se toma a sí mismo como objeto y construye estructuras lógicas a partir de sus propias operaciones" es por esto que esta metodología se puede implementar durante jornadas de observación y práctica docente.

Población y muestra. El área que rodea la escuela primaria se pueden encontrar en su mayoría casas viejas en las que viven personas mayores puesto que es una de las colonias más viejas de la comunidad. Los negocios más cercanos a la escuela son muy pequeños y poco concurridos, esto se debe a que caminando se puede llegar a las tiendas grandes donde los habitantes prefieren asistir.

La escuela tiene que estructurarse en torno a determinadas formas de cooperación social y vida comunitarias de forma tal que, a través de una participación democrática en las actividades sociales del grupo surja la autodisciplina a partir del compromiso en una tarea constructiva y con base en la propia decisión del individuo (Apel 1979, como se citó en Díaz, 2006).

La experiencia de la maestra titular se basa en 39 años de servicio dentro de la educación primaria y 18 en educación secundaria teniendo como prioridad grados inferiores en primaria (primero y segundo), y grado superior en secundaria (tercero) a lo largo de su práctica profesional. La experiencia que se toma con el paso de los años hace que las situaciones imprevistas se resuelvan de mejor manera contemplando desde otro panorama la posible respuesta.

La maestra titular a la cual acompañé como auxiliar, se encarga de hacer las actividades más dinámicas para obtener atención por parte de los alumnos y que su aprendizaje sea significativo. La forma de trabajo dentro del aula se organiza de forma que los educandos con necesidades especiales estén al frente del grupo para prestarles más atención en sus producciones de trabajo. El aula no cuenta con

recursos tecnológicos como proyector o computador, dos abanicos son los que ventilan el área de trabajo de los estudiantes.

Técnicas. La investigación propuesta se llevó a cabo usando técnicas que se consideren adecuadas para la solución y mejora de la situación. La problemática es presentada como un reto al momento de evaluar para cualquier actividad elaborada por los alumnos, se creaba un conflicto para revisar y mantener la disciplina dentro del aula.

Un instrumento que se consideró importante es la guía de observación para la realización un diagnóstico a través de la observación. El conocimiento de esta técnica se debe al uso de ella en cada jornada de observación y práctica docente. “La participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada” (Guber, 2001).

Para los instrumentos de evaluación a realizar también será de importancia el uso de una rúbrica que muestre indicadores eficientes para verificar si el uso del instrumento es correcto. En primera opción se pensó en utilizar una lista de cotejo pero la idea se omitió por la poca información que proporciona. Su uso no aportaría los datos que se requieren para realizar un buen trabajo. Para la rúbrica se utilizaron tres aspectos importantes manejándolo al nivel de importancia que se les dio. A continuación se mostrara cada uno de ellos con los resultados correspondientes.

Procedimiento. Lo que se decidió hacer con los alumnos es trabajar con contenidos de la asignatura de geografía. Tocando como punto importante el consumismo a nivel mundial, de tal manera que quedará en los alumnos algo significativo con el aprendizaje esperado que el programa nos marca, dicho aprendizaje es: *Distingue diferencias entre el consumo responsable y el consumismo en diferentes países del mundo* abarcando los tres contenidos que se señalan

- a) Necesidades básicas de la población.
- b) Consumo responsable y consumismo.
- c) Condiciones sociales, económicas y culturales de países representativos que inciden en las diferencias en el consumo.

Principalmente lo que se busca para los estudiantes es darles un apoyo a través de la evaluación. Masters (1997, como se citó en Val Klenowski, 2005) define la evaluación del desarrollo como el “proceso mediante el cual se lleva a cabo el seguimiento del progreso de los estudiantes dentro de un paraca de manera que las decisiones puedan adoptarse del mejor modo posible con el fin de que se facilite un mayor aprendizaje”.

Resultados

Como primer indicador se “cumple con el propósito” donde el 50% de los docentes eligieron la opción de EXCELENTE, el 25% eligió BIEN, el otro 25% optó REGULAR. Ninguno de los docentes tomo la opción de deficiente e insuficiente (Figura 1).

Figura 1. Rúbrica (Aspecto 1).

Fuente: creación propia

Como segundo indicador “se adapta a las necesidades” donde el 50% de los docentes eligieron la opción de BIEN, EL 33% eligieron EXCELENTE, el 17% eligieron REGULAR. Ninguno de los docentes tomo la opción de deficiente e insuficiente (Figura 2).

Figura 2. Rúbrica (Aspecto 2)

Fuente: creación propia

Como segundo indicador “da retroalimentación” donde el 34% de los docentes eligieron la opción de EXCELENTE, EL 25% eligieron BIEN, el 33% eligieron REGULAR, el 8% eligieron deficiente. Ninguno de los docentes tomo la opción de insuficiente (Figura 3).

Figura 3. Rúbrica (Aspecto 3)

Fuente: creación propia

Diario de Campo. Otro de los instrumentos que serán necesarios es el diario de campo en el que se registran incidentes o sucesos relevantes dentro del aula. Es una herramienta que permite registrar las experiencias para luego analizar los resultados. Pueden incluirse ideas desarrolladas, frases, palabras clave,

transcripciones, etc. Lo importante es que anotar en el diario lo que sea necesario en el proceso investigativo para después interpretarlo de una manera más extensa y clara. En este caso el diario de campo (diario del normalista) se usará para registrar los aspectos de evaluación más relevantes además de aspectos importantes dentro de la práctica dentro del aula.

Las anotaciones se harán por escrito para después ser analizados y transcribirlos en digital abordando en especial el tema de la evaluación, sustentando con información teórica lo que se ve en el aula para ser anexado al documento en proceso.

Tabla 1. Triangulación

Indicadores	Teoría	Resultados 1 Guía de observación	Resultados 2 Rúbrica	Conclusiones
<i>Adecuación de instrumento de evaluación según en la asignatura de geografía</i>				
Realización de diversos tipos de evaluación	Atendiendo al plan de estudios 2011 sugiere realizar dos tipos de evaluación diferente. Entre las evaluaciones diagnósticas que son con las que podemos conocer los conocimientos previos de los alumnos está la formativa y la sumativa; la primera es realizada durante los procesos de aprendizaje para valorar el avance.	Mediante la observación con una guía se puede elaborar un análisis para la futura elaboración de instrumentos de evaluación.	La rúbrica sirve para evaluar estos tipos de evaluación más no para elaborarlos dentro de una sesión en el aula.	Los dos instrumentos de evaluación elaborados no se aplican de manera adecuada a lo que se desea llegar.
Evaluación como orientación y planificación	"la evaluación deberá servir entonces, para reorientar y planificar la práctica educativa. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante su desarrollo, es una de las funciones más importantes de la	A través de la observación y con uso de esta guía se puede realizar una planificación de manera efectiva. Se observan los defectos por los que las planificaciones en ocasiones	Mediante la revisión con una rúbrica se puede llevar a cabo el proceso de orientación para mejorar el desempeño que tenga el alumno.	Ambos instrumentos de evaluación funcionan para este aspecto.

	evaluación.” Shmieder,1966; stocker, 1964; titone, 1966	fallan. Es necesario comprender el estilo de aprendizaje de los alumnos para orientarlos al conocimiento.		
Tener registro de las evaluaciones	“dar una nota es evaluar, hacer una prueba es evaluar, el registro de las notas se denomina evaluación. Al mismo tiempo varios significados son atribuidos al término: análisis de desempeño, valoración de resultados, medida de capacidad, apreciación del “todo” del alumno” hoffman, 1999.	Con la guía de observación no se puede tomar un registro de las evaluaciones de los alumnos. Este sirve más para el inicio del caso.	A través de la rubrica se puede llevar un registro cualitativo de los resultados que los alumnos obtengan.	Solo con la rubrica de evaluacion se puede obtener registro de las evaluaciones de los alumnos ya que la guia de observacion se utiliza al inicio para elabora un diagnostico.

Fuente: creación propia

Conclusiones

La importancia de la evaluación es un factor que sostiene y evidencia lo que una persona sabe con respecto a un tema, al hablar de la evaluación en la educación se puede presentar de distintas maneras, mediante pruebas escritas, orales, etc. Estas permiten, observar la evolución del alumno a través de su evaluación, mejorando los procesos de enseñanza aprendizaje.

La asignatura de geografía es diferente a las otras asignaturas, por lo tanto su evaluación consiste en técnicas distintas a las utilizadas normalmente en actividades diversas. Para una mejora en la calificación de trabajos el instrumento de evaluación conveniente según los docentes de la escuela donde se llevaba a cabo la Jornada de observación y práctica docente es la rúbrica puesto que contiene diversos aspectos para una evaluación más práctica y precisa.

La evaluación como método de motivación es importante ya que a los alumnos deben de saber en qué van mejorando o cómo pueden hacer un trabajo más elaborado considerando cualquier aspecto que no se haya considerado antes.

Para los estudiantes aumentan las posibilidades de aprendizaje siempre y cuando el maestro esté dispuesto a tomar su rol de guía hacia el conocimiento, que le permita conocer en qué estado se encuentra y orientarlo a ser mejor alumno. Evaluar es tomar evidencia de los productos elaborados en clase y el desempeño de los estudiantes teniéndolo como registro.

El contexto donde se desempeña la profesión docente es a la que se debe adaptar, aplicando evaluación que considere todos los aspectos importantes que influyen en el desarrollo del alumno tanto emocional como académico haciéndole sentir que su trabajo es revisado, valorado y en dado caso corregido de una manera correcta y que le muestre el porqué de su calificación.

Referencias

- Barriga, F. (2006) *Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida*. Facultad de Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Elliot, J. (2000) *La investigación-acción en educación*. Cuarta Edición.
- Guber, R. (2001) *La etnografía. Método, campo y reflexividad*, Norma editores, Bogotá, Página 57.
- Klenowski, V. (2005) *Desarrollo de portafolio para el aprendizaje y la evaluación*. Editorial Narcea.
- Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Grao.
- Secretaría de Educación Pública. (2018). Plan y programas de estudio para la educación básica. Ciudad de México: Secretaría de Educación Público.
- Zabala, A. (1998). *La práctica educativa: cómo enseñar*. Serie Pedagogía. QTeoría y Práctica.